

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 16, 2026, p. 37 - 53

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

**O Uso da Modelagem Matemática como Metodologia de Ensino Utilizando
Sistemas Fotovoltaicos e Matemática Financeira**

The Use of Mathematical Modeling as a Teaching Methodology Using Photovoltaic Systems and
Financial Mathematic

**Eduardo de Paula Alencar¹ Airam Teresa Zago Romcy Sausen²
Paulo Sérgio Sausen³**

Submetido: 27/03/2026 Aprovado: 18/05/2026 Publicação: 14/06/2026

RESUMO

A forma como a Matemática é ensinada aos alunos no Brasil ainda constitui um tema amplamente debatido entre pesquisadores da área. Fatores como carga horária incompatível, excesso de conteúdos e o predomínio de metodologias tradicionais de ensino têm contribuído para baixos rendimentos por parte dos estudantes. Este artigo discute os resultados de uma pesquisa que investigou o potencial do desenvolvimento de atividades de modelagem matemática como abordagem para o ensino de Matemática Financeira, a partir de situações envolvendo a aquisição de sistemas fotovoltaicos. A proposta foi desenvolvida em uma turma do 2º ano do Ensino Médio, em uma escola, no município de Rondonópolis-MT, com o propósito de contribuir para a melhoria dos índices de aprendizagem da turma, à luz das habilidades matemáticas previstas na Base Nacional Comum Curricular. Os dados produzidos ao longo do desenvolvimento das atividades, permitiram inferir uma melhora significativa no rendimento escolar, em comparação com os resultados observados antes do desenvolvimento da proposta de modelagem matemática.

Palavras-chave: Modelagem matemática. Ensino. Sistemas fotovoltaicos. Matemática financeira.

ABSTRACT

The way Mathematics is taught to students in Brazil remains a topic widely debated among researchers in the field. Factors such as incompatible class hours, an excessive amount of content, and the predominance of traditional teaching methodologies have contributed to low student performance. This article discusses the results of a study that investigated the potential of developing mathematical modeling activities as an approach to teaching Financial Mathematics, based on situations involving the acquisition of photovoltaic systems. The proposal was developed with a 2nd-year high school class at a school in the municipality of Rondonópolis, Mato Grosso, with the aim of contributing to the improvement of the class's learning indicators, in light of the mathematical skills outlined in the Brazilian National Common Curricular Base. The data produced throughout the development of the activities made it possible to infer a significant improvement in academic performance when compared to the results observed before the implementation of the mathematical modeling proposal.

Keywords: Mathematical modeling. Teaching. Photovoltaic systems. Financial mathematics.

¹ Mestre em Modelagem Matemática e Computacional pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI. eduardo.alencar@sou.unijui.edu.br

² Doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). airam@unijui.edu.br

³ Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). sausen@unijui.edu.br

1. Introdução

A escola no Brasil constitui o espaço de construção do conhecimento percorrido por milhões de estudantes ao longo de sua trajetória escolar, com o objetivo de alcançar um desempenho satisfatório durante esse processo. No entanto, a forma como o ensino é desenvolvido ainda apresenta barreiras a serem superadas, principalmente em relação à disciplina de Matemática. Nesse cenário, essa área é considerada fundamental para uma educação de qualidade na formação escolar do estudante, pois contribui para a construção de pensamentos lógicos e habilidades que podem ser desenvolvidas ao longo da formação escolar (Zeng; Wang; Jia, 2022). Muitos estudantes desenvolvem sentimentos negativos em relação à Matemática, que podem variar entre angústia, dificuldade de aprendizagem e até mesmo fobia, evidenciando a necessidade de práticas pedagógicas mais significativas e motivadoras no processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina (Dos Santos Silva et al., 2022).

Além do mais, muitos conteúdos de matemática ainda são ensinados por meio da metodologia tradicional, que considera o professor como o protagonista principal da aprendizagem, utilizando apostilas e enfatizando a memorização de fórmulas. A avaliação desses conhecimentos ocorre, predominantemente, por meio de provas que medem a assimilação e a reprodução do conteúdo (Veleda; Burak, 2020). Todavia, a aplicabilidade desses conteúdos, ainda pouco explorada, é fundamental para que os estudantes percebam o seu desenvolvimento e reconheçam a relação entre a matemática e as situações do cotidiano.

Nesse contexto, pesquisas desenvolvidas na área da modelagem matemática indicam que essa abordagem pode contribuir significativamente para a aprendizagem dos alunos (Almeida; Omodei, 2022). Segundo Bassanezi (2002), a modelagem matemática auxilia na conexão do estudante com a aprendizagem matemática, aprimorando sua capacidade de modelar objetos usando conceitos matemáticos já estudados. Biembengut e Hein (2018) enfatizam que por meio da modelagem matemática é possível formular, resolver e elaborar expressões que não dependem de uma solução particular, servindo como suporte para o desenvolvimento de teorias e aplicações ao longo dos estudos. A modelagem matemática favorece o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, uma vez que incentiva os estudantes a investigarem problemas concretos, formularem hipóteses, analisarem dados, testarem modelos e interpretarem resultados durante o processo de aprendizagem (Lima; Da Silva, 2025).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) considera que a modelagem matemática é uma ferramenta significativa para o ensino, principalmente por proporcionar uma aprendizagem que analisa situações do cotidiano dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento de competências fundamentais e também aprimorando as habilidades matemáticas nos conteúdos

que são ministrados (BNCC, 2018). Na presente pesquisa, esses desafios descritos pela BNCC são abordados por meio da Educação Financeira, estabelecendo uma relação entre a modelagem matemática, a matemática financeira e o estudo dos Temas Contemporâneos Transversais (TCTs), sendo eles: Economia, que engloba Trabalho, Educação Financeira e Educação Fiscal; Meio Ambiente, que abrange Educação Ambiental e Educação para o Consumo; e Ciência e Tecnologia, todos eles relacionados à aquisição de sistemas fotovoltaicos.

O uso da Educação Financeira no ensino apresenta relevância na formação dos estudantes e pode ser trabalhado de forma transversal em diferentes áreas do conhecimento. Sua aplicação contribui para orientar os estudantes, auxiliando-os no enfrentamento de desafios futuros e no desenvolvimento da compreensão sobre a gestão financeira pessoal, assim como sobre aspectos relacionados à renda familiar (Souza dos Santos; Oliveira Groenwald, 2024).

Este artigo tem como objetivo analisar as contribuições do desenvolvimento de atividades de modelagem matemática como abordagem para o ensino de Matemática Financeira em sistemas fotovoltaicos. A proposta envolveu a aplicação de uma sequência didática baseada na matemática financeira, possibilitando que os estudantes analisassem dados reais e estabelecessem conexões entre os conteúdos escolares e situações concretas do cotidiano. No contexto do ensino, a investigação envolveu uma análise do conhecimento dos estudantes antes e depois do desenvolvimento da modelagem matemática, com o intuito de avaliar a elevação de índices de aprendizagem em relação às habilidades matemáticas da BNCC.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Modelagem matemática

Desde os tempos antigos, a modelagem matemática já era utilizada para a formulação de teorias dentro da própria matemática. Ao longo da história, seu uso se destacou em vários contextos, como no estudo dos sons musicais realizado pelo matemático Pitágoras (530 a.C.) e nos trabalhos na área de válvulas do coração pelo cientista William Harvey (1578-1657). Nesse processo, a modelagem matemática emerge como uma razão intrínseca que participa da vida humana, contribuindo para a construção do conhecimento (Biembengut; Hein, 2018).

No Brasil, segundo Biembengut (2009), os estudos acerca da modelagem matemática no ensino tiveram início na década de 1970 e no começo da década de 1980, sendo impulsionados pelos professores Ubiratan D'Ambrosio, Rodney C. Bassanezi, Aristides C. Barreto, João Frederico Mayer, Marineuza Gazzetta e Eduardo Sebastiani. Todos esses pesquisadores foram de suma importância para o desenvolvimento da modelagem matemática no Brasil, contribuindo para a compreensão dos modelos matemáticos e introduzindo uma nova abordagem para o

ensino da matemática.

No que diz respeito ao conceito de modelagem matemática, Bassanezi (2002) a descreve como uma etapa da construção do conhecimento que envolve a análise e a interpretação de modelos matemáticos em um contexto real. Para o autor, essa abordagem permite que o estudante consiga, de fato, transformar conceitos matemáticos em algo aplicável no seu dia a dia. Já Biembengut e Hein (2018) enfatizam que a modelagem matemática se desenvolve a partir de um modelo como referência, sendo constituído por um processo de formulação, elaboração e resolução de expressões que podem ser utilizadas como base para outras abordagens.

A forma como são organizados os ciclos de modelagem matemática varia de autor para autor, mas, especificamente, cada um propõe, etapas ou caminhos distintos para os alunos desenvolverem seus estudos. Para Biembengut e Hein (2018), o desenvolvimento de atividades de modelagem matemática ocorre seguindo três etapas: Interação, na qual o problema é reconhecido juntamente com o estudo da situação-problema com o respaldo do referencial teórico; Matematização, onde o problema é formulado por meio de uma hipótese e de sua respectiva resolução; e o Modelo Matemático, em que a situação-problema é verificada e o modelo estudado é validado.

Segundo os procedimentos propostos por Bassanezi (2002), o progresso da modelagem matemática segue um percurso formado por cinco etapas. A primeira é descrita como Experimentação, onde ocorre a obtenção dos dados da pesquisa, sendo considerada a parte laboratorial. A segunda é a Abstração, na qual ocorre a formulação do modelo matemático. A terceira é a Resolução, na qual as equações propostas pelo modelo são utilizadas e seus resultados, interpretados. A quarta etapa é a Validação, que envolve o processo de aceitação ou recusa do modelo em estudo. Por fim, a quinta etapa é a Modificação, onde o problema inicial do modelo pode sofrer alterações, exigindo que todo o processo seja refeito.

O autor Burak (2017), por sua vez, propõe que construção da modelagem seja dividida em cinco etapas principais: a primeira é a Escolha do Tema, ponto de partida para o desenvolvimento do modelo; a segunda é a Pesquisa Exploratória, onde os alunos buscam conhecer mais sobre o tema; na sequência ocorre a terceira etapa que é o Levantamento dos Problemas; a quarta etapa é a Resolução dos Problemas e o Desenvolvimento de Conteúdos Matemáticos no Contexto do Tema, onde os alunos são orientados a buscar conteúdos matemáticos para responder as questões levantadas; e, por fim, a quinta etapa é a Análise Crítica das Soluções, marcando a fase das adequações e a eficácia do estudo. A subseção seguinte enuncia o conceito de energia solar fotovoltaica.

2.2. Energia solar fotovoltaica

O uso da energia constitui a base de qualquer civilização em desenvolvimento, seja por garantir o funcionamento da máquina industrial, seja por proporcionar conforto nos lares. A principal preocupação está na forma como essa energia é produzida, armazenada e distribuída, especialmente no contexto ambiental. Para contornar esses desafios, diversos países têm investido na busca por fontes de energia com menor impacto ambiental, impulsionando pesquisas voltadas às energias renováveis e limpas (Freitas; Dathein, 2013).

Uma das fontes de energia que mais têm crescido no planeta é a solar, com destaque para a energia solar fotovoltaica. Essa fonte de energia utiliza processo fotovoltaico, em que a luz proveniente do sol percorre uma célula fotovoltaica, gerando picos de eletricidade (Davigny et al., 2021). Embora a aquisição de sistemas fotovoltaicos ainda envolva um custo elevado, quando comparada às despesas recorrentes com a fatura de energia das concessionárias, essa alternativa é considerada um investimento vantajoso, principalmente pelos benefícios para a preservação do meio ambiente. Diante desse contexto, torna-se relevante compreender também as regulamentações que orientam a implantação e o funcionamento desses sistemas no Brasil.

2.3. Regulamentações do setor de energia solar fotovoltaico

A regulamentação dos sistemas fotovoltaicos no Brasil é amparada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que, no ano de 2015, por meio da Resolução Normativa nº 682/2015, estabeleceu regras para a micro e a minigeração distribuída, adotando o mecanismo de compensação de energia. Nesse sistema, os excedentes de energia gerados são injetados na rede da concessionária e posteriormente retornam ao consumidor na forma de créditos energéticos (Pereira, 2017).

Já no ano de 2022, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 14.300 (BRASIL, 2022), que estabeleceu o novo marco legal da geração distribuída. A partir de 7 de janeiro de 2023, passou a ser cobrada a tarifa referente ao componente Fio B, de forma gradual, sendo: 15% em 2023, 30% em 2024, 45% em 2025, 60% em 2026, 75% em 2027 e 90% em 2028 (ANEEL, 2023).

Para os excedentes mencionados, segundo Dilli e Brito (2025), é necessário levar em consideração os horários de ponta da concessionária e o Fator de Simultaneidade, que é um indicador que mostra a quantidade de energia que é injetada na rede ou imediatamente consumida por um sistema fotovoltaico.

A compreensão do mecanismo de compensação de energia em sistemas fotovoltaicos também depende do entendimento da estrutura das tarifas de eletricidade. De acordo com a

ANEEL (2023), essas tarifas incluem a incidência de tributos estaduais, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e federais, como o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Além desses encargos, pode haver a cobrança da contribuição destinada à iluminação pública pelos municípios. A estrutura tarifária também contempla a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), composta por elementos como o Fio A, relacionado aos custos de transmissão e manutenção, e o Fio B, associado ao uso da rede de distribuição até a unidade consumidora, além de encargos setoriais e perdas elétricas. Também fazem parte dessa composição a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Energia (TE). Esses dados inferem diretamente em cálculos finais relacionados a análises econômicas de sistemas fotovoltaicos como por exemplo os indicadores de viabilidade econômica.

2.4. Matemática financeira e indicadores de viabilidade econômica

O conhecimento sobre o dinheiro, como obtê-lo e como utilizá-lo, ainda é um tema amplamente debatido na sociedade. Grande parte da população não recebeu, durante a formação escolar, um ensino adequado sobre esse assunto. No contexto educacional, a área da matemática que aborda essa temática é a matemática financeira, a qual trata do valor do dinheiro ao longo do tempo, permitindo comparações e análises em diferentes cenários (Neto, 2012).

A matemática financeira, segundo a BNCC (2018), pode ser desenvolvida em diferentes áreas do conhecimento, entre elas destaca-se a economia. Esse campo de estudo envolve, principalmente, o entendimento sobre dinheiro, investimentos, aplicações financeiras, mercados de capitais e até mesmo indicadores macroeconômicos, como o Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Na área da economia, são analisados indicadores específicos para avaliar investimentos em determinadas aquisições, como a estudada neste trabalho. Esses indicadores permitem não apenas estimar o retorno financeiro, mas também realizar comparações que indicam a viabilidade e a rentabilidade do investimento ao longo do tempo. A seguir, são apresentados os principais indicadores desenvolvidos com os alunos, no âmbito da pesquisa, nas aquisições de sistemas fotovoltaicos.

2.4.1. Valor presente líquido

O Valor Presente Líquido (VPL) é também uma métrica bastante utilizada para análise de investimentos, visto que é um método que traz os fluxos de caixa futuros para o presente com

uma taxa requerida pelo investidor (De Abreu Filho; Cury, 2018). Para Neto (2012), este método é obtido pela diferença entre o valor presente dos fluxos de caixa e o valor inicial do investimento, conforme:

$$VPL = \sum_{j=1}^n \frac{FC_j}{(1+i)^j} - FC_0, \quad (1)$$

onde: FC_j são os fluxos de caixa de cada período, i é a taxa requerida pelo investidor em um determinado tempo, FC_0 é o fluxo de caixa inicial, e j é o tempo.

2.4.2. Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) representa a taxa de desconto de um valor presente que, dentro de um determinado tempo, iguala as entradas com as saídas em uma previsão de caixa. Isso significa, dentro das análises de investimento, equiparar o VPL estudado a zero (Neto, 2012), ou seja:

$$FC_0 = \sum_{j=1}^n \frac{FC_j}{(1+TIR)^j}, \quad (2)$$

2.4.3. Payback descontado

Conforme Neto e Lima (2009), o cálculo do *payback* descontado considera os fluxos de caixa atualizados no presente, aplicando uma taxa de juros requerida pelo investidor no início. Ou seja, o procedimento consiste em subtrair o investimento inicial do primeiro fluxo de caixa descontado; posteriormente, esse resultado é descontado do próximo fluxo de caixa, e assim sucessivamente, até que o valor acumulado se torne igual a zero e passe a gerar retornos positivos. Quando isso ocorrer, divide-se o último valor encontrado pelo próximo fluxo de caixa. Para determinar o Valor Presente (VP) de cada fluxo, Neto (2014) fornece:

$$VP = \frac{FC_1}{(1+i)^j}, \quad (3)$$

onde: FC_1 é o fluxo de caixa no período 1.

3. Metodologia

Em uma pesquisa, o desenvolvimento da metodologia juntamente com os procedimentos metodológicos é essencial para compreender os métodos e técnicas necessários à construção do conhecimento que está sendo produzido (Prodanov; Freitas, 2013).

Nesse sentido, seguindo os passos do autor Gil (2008), do ponto de vista da abordagem do problema, este estudo é considerado quantitativo, com formulação numérica e tabulações de dados; em relação aos métodos, é classificado como dedutivo, onde se trabalha com princípios, leis e teorias. Quanto à natureza, segundo Prodanov e Freitas (2013) esta pesquisa é considerada aplicada, objetivando gerar conhecimentos para aplicá-los e solucionar problemas específicos.

Quanto aos objetivos, conforme Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa é classificada como exploratória e descritiva. Caracteriza-se como exploratória por investigar possibilidades e caminhos ainda pouco abordados no contexto educacional e como descritiva por buscar caracterizar os efeitos do uso da modelagem matemática no ensino de matemática financeira aplicada à energia solar fotovoltaica.

O desenvolvimento desta pesquisa teve como foco principal a utilização da modelagem matemática como metodologia de ensino, tendo como temática a aquisição de sistemas fotovoltaicos. Inicialmente, o modelo matemático foi construído a partir do uso da matemática financeira, com destaque para a análise da viabilidade econômica desses sistemas, incorporando os TCTs propostos pela BNCC.

Além disso, foram utilizadas as habilidades da BNCC (2018), sendo elas: (EM13MAT101), que aborda situações econômicas, aspectos do meio social e ciências da natureza, por meio da análise de gráficos de funções e suas representações; (EM13MAT203), que trata do planejamento financeiro com o uso de planilhas eletrônicas, controle de gastos familiares, juros simples e compostos; e (EM13MAT305), que envolve a aplicação com funções logarítmicas relacionadas à variação de grandezas em matemática financeira.

A aplicação desta pesquisa foi realizada em uma escola pública da cidade de Rondonópolis do estado de Mato Grosso em uma turma do 2º ano do Ensino Médio. A escolha da turma baseou-se na observação de dificuldades significativas dos estudantes em conteúdos de matemática, especificamente na área da matemática financeira e também devido a constatação dos baixos índices de desempenho em avaliações externas nas habilidades matemáticas (EM13MAT101), (EM13MAT203) e (EM13MAT305). Essa pesquisa teve início em junho de

2023, durante o segundo bimestre escolar e seu encerramento com o detalhamento dos resultados ocorreu no final de outubro de 2023, no quarto bimestre. A proposta de modelagem englobou um universo de 20 estudantes que utilizaram 8 horas-aula de matemática, distribuídas em 2 horas cada, totalizando 4 dias.

Antes do início deste estudo, especificamente no segundo bimestre, foram analisados os rendimentos gerais da turma, disponibilizados pela plataforma Plurall (PLURALL, 2023), utilizada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC) para a realização e acompanhamento das avaliações externas bimestrais. Essa ferramenta possibilita aos professores da rede estadual identificar, por escola e por turma, quais habilidades matemáticas apresentam maiores defasagens, permitindo a reorganização do planejamento pedagógico com vistas à melhoria do ensino. Ressalta-se que essa consulta é realizada de forma coletiva e com garantia de anonimato dos estudantes, sendo apresentados apenas os resultados gerais da turma nas avaliações.

Posteriormente, no quarto bimestre, os rendimentos dos estudantes nessas mesmas habilidades foram novamente analisados, a fim de verificar a evolução da turma. Nas seções seguintes, são apresentados os procedimentos iniciais adotados na implementação da proposta, bem como os resultados obtidos a partir de sua aplicação.

3.1. Desenvolvimento da atividade

O início do desenvolvimento da pesquisa junto à turma do 2º ano do Ensino Médio consistiu no seguimento das etapas da modelagem matemática propostas por Bassanezi (2002). Nessa etapa, os estudantes foram orientados a realizar a coleta de dados, etapa descrita por Bassanezi como Experimentação, aplicada aos estudos sobre sistemas fotovoltaicos propostos pelo professor, mobilizando as habilidades matemáticas (EM13MAT101), (EM13MAT203) e (EM13MAT305). Para isso, foram utilizados os *Chromebooks* fornecidos pelo Governo do Estado na realização das pesquisas. Na Figura 1, é apresentado um exemplo da pesquisa realizada pelos alunos.

Figura 1: Registro de pesquisa na sala de aula

Fonte: Arquivo do autor

Na etapa de coleta, os estudantes iniciaram a obtenção de informações sobre a irradiação solar da cidade onde o estudo foi desenvolvido, além de conceitos relacionados aos módulos fotovoltaicos, como a identificação de modelos. Também foram abordados os demais componentes elétricos responsáveis pela efetivação da geração de energia quando o sistema é colocado em funcionamento.

O consumo escolhido para o estudo foi de 510 kWh, no valor de R\$ 13.500,00. A pesquisa desses valores foi realizada pelos estudantes em empresas do setor de energia solar fotovoltaica da cidade de Rondonópolis - MT, as quais forneceram orçamentos referentes ao consumo de kWh especificado. Ao final, foi realizada uma média desses valores.

Na sequência, na segunda etapa de Bassanezi, denominada abstração, os estudantes estabeleceram os cálculos para a construção da Tabela 1. As habilidades matemáticas e os conteúdos estudados foram trabalhados com o apoio de Dante (2013). Considerou-se uma tarifa de R\$ 0,75, com um custo mínimo de 50 kWh, incluindo todos os impostos, além de uma taxa de iluminação pública constante e um crescimento anual de 8% na tarifa de energia da concessionária. Além disso, não foram consideradas interferências externas, como crises ou mudanças regulatórias. A partir dessas premissas, os alunos estabeleceram o seguinte modelo discreto:

$$T(a) = T_0 \cdot (1 + i)^a , \quad (4)$$

Onde: $T(a)$ = tarifa do ano a , T_0 é a tarifa inicial, i a taxa e a os anos.

Outro ponto de observação em relação aos módulos fotovoltaicos é a sua eficiência. De acordo com a maioria dos fabricantes, os módulos perdem cerca de 20% de eficiência ao final de

sua vida útil. Assim, foi considerada, neste estudo, uma queda anual de 0,8% na eficiência dos módulos, dado por:

$$P_a = P_0 \cdot (1 - 0,008)^a \quad , \quad (5)$$

onde: P_a = potência do ano a , P_0 é a potência inicial e a corresponde ao número de anos de operação. Na Figura 2 é apresentado o desenvolvimento durante a aplicação.

Figura 1: Cálculos elaborados por um aluno.

Fonte: Acervo da pesquisa

Para o cálculo da fatura de energia sem o sistema fotovoltaico, foi considerada uma taxa de iluminação pública constante de R\$ 27,00, adicionada ao valor obtido pela multiplicação de 400 kWh pelas tarifas de energia.

Tabela 1: Valores de economia anual de um sistema fotovoltaico

Anos	Tarifas	Eficiência em kWh	Fatura sem energia solar fotovoltaica	Fatura com energia solar fotovoltaica	Economia anual
2023	R\$ 0,75	510,00 kWh	R\$ 409,50	R\$ 64,50	R\$ 4.140,00
2024	R\$ 0,81	505,92 kWh	R\$ 440,10	R\$ 70,80	R\$ 4.431,54
2025	R\$ 0,87	501,87 kWh	R\$ 473,15	R\$ 77,85	R\$ 4.743,58

2026	R\$ 0,94	497,86 kWh	R\$ 508,84	R\$ 112,91	R\$ 4.751,14
2027	R\$ 1,02	493,87 kWh	R\$ 547,39	R\$ 135,76	R\$ 4.939,54
2028	R\$ 1,10	489,92 kWh	R\$ 589,02	R\$ 159,04	R\$ 5.159,76
2029	R\$ 1,19	486,00 kWh	R\$ 633,98	R\$ 176,70	R\$ 5.487,30
2030	R\$ 1,29	482,12 kWh	R\$ 682,54	R\$ 183,02	R\$ 5.994,24
2031	R\$ 1,39	478,26 kWh	R\$ 734,98	R\$ 190,28	R\$ 6.536,43
2032	R\$ 1,50	474,43 kWh	R\$ 791,62	R\$ 198,59	R\$ 7.116,41
2033	R\$ 1,62	470,64 kWh	R\$ 852,79	R\$ 208,05	R\$ 7.736,86
2034	R\$ 1,75	466,87 kWh	R\$ 918,85	R\$ 218,80	R\$ 8.400,68
2035	R\$ 1,89	463,14 kWh	R\$ 990,20	R\$ 230,95	R\$ 9.110,98
2036	R\$ 2,04	459,43 kWh	R\$ 1.067,26	R\$ 244,67	R\$ 9.871,08
2037	R\$ 2,20	455,76 kWh	R\$ 1.150,48	R\$ 260,10	R\$ 10.684,55
2038	R\$ 2,38	452,11 kWh	R\$ 1.240,35	R\$ 277,42	R\$ 11.555,19
2039	R\$ 2,57	448,49 kWh	R\$ 1.337,42	R\$ 296,83	R\$ 12.487,09
2040	R\$ 2,78	444,91 kWh	R\$ 1.442,26	R\$ 318,54	R\$ 13.484,63
2041	R\$ 3,00	441,35 kWh	R\$ 1.555,48	R\$ 342,77	R\$ 14.552,51
2042	R\$ 3,24	437,82 kWh	R\$ 1.677,76	R\$ 369,78	R\$ 15.695,75
2043	R\$ 3,50	434,31 kWh	R\$ 1.809,82	R\$ 399,84	R\$ 16.919,72
2044	R\$ 3,78	430,84 kWh	R\$ 1.952,44	R\$ 433,26	R\$ 18.230,22
2045	R\$ 4,08	427,39 kWh	R\$ 2.106,48	R\$ 470,36	R\$ 19.633,40
2046	R\$ 4,40	423,97 kWh	R\$ 2.272,83	R\$ 511,51	R\$ 21.135,89
2047	R\$ 4,76	420,58 kWh	R\$ 2.452,50	R\$ 557,10	R\$ 22.744,80

Fonte: Elaborada pelo Autor

A depreciação dos módulos está diretamente ligada à sua capacidade de produção de energia, visto que, com o passar dos anos, o consumidor precisará injetar mais energia proveniente da concessionária.

A construção da Tabela 1 foi fundamental para subsidiar as Equações 1, 2 e 3 encontradas na literatura no campo da matemática financeira. Essas equações estão relacionadas à etapa de resolução descrita por Bassanezi e foram empregadas a partir da seleção das variáveis, considerando a hipótese de redução orçamentária por meio da utilização dos indicadores. Os modelos do VPL e da TIR foram utilizados para analisar matematicamente os fluxos de caixa apresentados na Tabela 1, permitindo avaliar a viabilidade econômica do sistema fotovoltaico. Nesse ponto, são utilizadas as habilidades matemáticas (EM13MAT101) e (EM13MAT305).

O primeiro cálculo realizado foi o do VPL, por meio da Equação 1, considerando uma taxa de desconto de 6,5%, sendo essa taxa fixa para os demais anos obtendo-se:

$$VPL = \left[\frac{R\$ 4.140,00}{(1 + 0,065)^1} + \frac{R\$ 4.431,54}{(1 + 0,065)^2} + \dots + \frac{R\$ 22.744,80}{(1 + 0,065)^{25}} \right] - [R\$ 13.500,00],$$

$$VPL = R\$ 88.534,06.$$

Neste cálculo, os alunos utilizaram uma tabela para cada fluxo de caixa e no final, somaram os valores encontrados. Para o cálculo da TIR os estudantes utilizaram da Equação 2 igualando a mesma a zero, obtendo:

$$R\$ 13.500,00 = \left[\frac{R\$ 4.140,00}{(1 + TIR)^1} + \frac{R\$ 4.431,54}{(1 + TIR)^2} + \dots + \frac{R\$ 22.744,80}{(1 + TIR)^{25}} \right],$$

$$TIR = 28\%.$$

O cálculo do *payback* descontado pode ser realizado a partir da coluna "Economia anual" da Tabela 1. O primeiro passo consiste em determinar o valor presente de cada parcela de economia anual, conforme apresentado na Tabela 2, utilizando a Equação 3 com $i = 6,5\%$ ao ano.

Com os valores presentes obtidos, o cálculo do *payback* descontado é realizado sequencialmente, subtraindo-se os valores do fluxo de caixa descontado do investimento inicial:

Ano de 2023: Investimento inicial – Fluxo (1) descontado = R\$ 13.500,00 - R\$ 3.887,32 = R\$ 9.612,68;

Ano de 2024: Resultado do ano de 2023 - Fluxo (2) descontado = R\$ 9.612,68 - R\$ 3.907,11 = R\$ 5.705,57;

Ano de 2025: Resultado do ano de 2024 - Fluxo (3) descontado = R\$ 5.705,57 - R\$ 3.926,97 = R\$ 1.778,60.

Ao final de 2025, ainda faltam R\$ 1.778,60 para que o investimento inicial seja totalmente recuperado. No entanto, como o valor presente do fluxo de caixa em 2026 é superior a esse montante, não é necessário aguardar o ano inteiro. Para determinar o tempo fracionado, Neto (2014) sugere dividir o valor de R\$ 1.778,60 pelo próximo valor subsequente, no caso de 2026, que é R\$ 3.693,17. Portanto, o *payback* descontado será de aproximadamente 3,48 anos, ou 3 anos e 6 meses.

Tabela 2: Cálculo do Valor Presente de cada fluxo de caixa

Anos	Valores da economia anual da Tabela 1	Valor presente (VP)
------	---------------------------------------	---------------------

2023	R\$ 4.140,00	$VP = \frac{R\$ 4.140,00}{(1 + 0,065)^1} = R\$ 3.887,32$
2024	R\$ 4.431,54	$VP = \frac{R\$ 4.431,54}{(1 + 0,065)^2} = R\$ 3.907,11$
2026	R\$ 4.743,58	$VP = \frac{R\$ 4.743,58}{(1 + 0,065)^3} = R\$ 3.926,97$
2027	R\$ 4.751,14	$VP = \frac{R\$ 4.751,14}{(1 + 0,065)^4} = R\$ 3.693,17$

Fonte: Elaborada pelo Autor

Os dados obtidos na etapa de resolução são fundamentais para demonstrar aos alunos a aplicação prática dos conteúdos estudados no contexto do tema trabalhado, que, neste caso, foi a análise da viabilidade de um sistema fotovoltaico por meio dos indicadores TIR, VPL e *payback* descontado. Seguindo as etapas de Bassanezi chega-se à etapa de Validação do modelo proposto. Nessa etapa, busca-se verificar se o modelo matemático é aceito ou não para o tema investigado. A princípio, os alunos utilizaram as habilidades (EM13MAT101), (EM13MAT203) e (EM13MAT305), validando, por meio das equações resolvidas com base na literatura e na Tabela 2, os conteúdos matemáticos especificados em cada habilidade em contextos reais.

Finalmente, na etapa Modificação, é o momento de corrigir possíveis falhas que não foram sanadas durante o processo de estudo desde a primeira fase. Caso sejam identificados erros, retorna-se à primeira etapa e refaz-se todo o processo de modelagem. Se não forem encontradas alterações, o modelo segue para a fase de aplicação e a modelagem matemática é encerrada.

No presente trabalho, a modelagem matemática foi revisitada etapa por etapa com o objetivo de verificação. Durante essa revisão, os estudantes realizaram explicações sobre os conteúdos abordados, explicitando a compreensão das habilidades desenvolvidas e os aprendizados construídos ao longo das atividades.

4. Análise dos resultados e discussões

Os avanços na aprendizagem dos estudantes da turma do 2º ano do Ensino Médio A foram verificados em dois momentos distintos através da Plataforma Plurall. Inicialmente, foram coletados os rendimentos escolares antes da aplicação da proposta de modelagem matemática apresentada nesse artigo, com foco nas habilidades matemáticas (EM13MAT101), (EM13MAT203) e (EM13MAT305). Após a intervenção, os mesmos indicadores foram

novamente analisados. Os resultados encontram-se sintetizados na Tabela 3.

Tabela 3: Rendimento escolar da turma do 2º Ensino Médio

Habilidades	Rendimento escolar antes da aplicação da proposta	Rendimento escolar depois da aplicação da proposta
(EM13MAT101)	11%	41%
(EM13MAT203)	11%	39%
(EM13MAT305)	29%	41%

Fonte: Elaborada pelo Autor

Importante destacar que os dados da Plataforma Plurall consideraram exclusivamente as questões relacionadas às habilidades selecionadas, garantindo uma aprendizagem significativa em relação à proposta. A melhora observada não apenas valida a aplicação da modelagem matemática como metodologia de ensino, como também demonstra sua efetividade em promover a aprendizagem de conteúdos de matemática financeira em contextos reais.

Esses resultados reforçam o que autores como Bassanezi (2002) Burak (2017) e Biembengut e Hein (2018) já apontavam, que a modelagem matemática, ao contextualizar o conteúdo e inserir o aluno como protagonista da construção do conhecimento, favorece o desenvolvimento de habilidades cognitivas e aplicadas. Nessa proposta foi trabalhada de forma integrada conceitos de matemática financeira e análise de investimentos, promovendo não apenas o domínio técnico, mas também a formação crítica dos estudantes frente a temas contemporâneos como o uso de energia solar em sistemas fotovoltaicos.

5. Considerações Finais

A aplicação da modelagem matemática, com foco na aquisição de sistemas fotovoltaicos, mostrou-se eficaz no desenvolvimento das habilidades matemáticas (EM13MAT101), (EM13MAT203) e (EM13MAT305) previstas na BNCC. A atividade permitiu que os estudantes compreendessem de forma prática e concreta os conceitos de matemática financeira, por meio de uma temática atual e próxima da realidade dos estudantes. Os resultados evidenciaram avanços significativos no desempenho dos alunos, indicando que a contextualização dos conteúdos favorece a aprendizagem e o engajamento.

Na habilidade EM13MAT101, verificou-se um aumento de 30 pontos percentuais, representando uma elevação de 272,72% no desempenho. Já na habilidade EM13MAT203, houve um acréscimo de 28 pontos percentuais, equivalente a um aumento de 254,55%. Por fim, na habilidade EM13MAT305, registrou-se um crescimento de 12 pontos percentuais, correspondendo a um aumento de 41,38% em relação ao rendimento anterior. Esses dados indicam que a modelagem matemática, ao integrar conceitos escolares com temas contemporâneos, favorece o engajamento e a consolidação do aprendizado. Diante disso, sugere-se a ampliação da proposta para outras escolas da rede estadual, como forma de incentivar práticas pedagógicas mais conectadas à realidade dos estudantes.

Referências

ALMEIDA, L. M. W.; OMODEI, L. B. C. Autenticidade em Atividades de Modelagem Matemática: em busca de um design. **Educação Matemática Pesquisa Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática**, v. 24, n. 3, p. 108-144, 2022.

ANEEL. **Resolução Normativa nº 687, de 24 de novembro de 2015**. Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012. Brasília: ANEEL, 2015.

BIEMBENGUT, M. S. 30 Anos de Modelagem Matemática na Educação Brasileira: das propostas primeiras às propostas atuais. **Alexandria: revista de educação em ciência e tecnologia**, v. 2, n. 2, p. 07-32, 2009.

BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. **Modelagem matemática no ensino**. São Paulo: Contexto, 2018.

BRASIL. **Lei Nº 14.300 de 6 de janeiro de 2022**. Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída. Brasília, DF: Presidência da República, 2022.

BURAK, D. Modelagem na perspectiva da Educação Matemática: um olhar sobre seus fundamentos. **Unión-Revista Iberoamericana de Educacion Matemática**, v. 13, n. 51, 2017.

DANTE, L. R. **Matemática: contexto e aplicações**. São Paulo: Ática, v. 3, 2013.

DE ABREU FILHO, J. C. F.; CURY, M. V. Q. **Análise de projetos de investimentos**. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2018.

DILLI, M.; BRITO, B. H. Análise do fator de simultaneidade em sistemas fotovoltaicos para prossumidores com diferentes padrões de consumo. **Revista Sítio Novo**, Palmas, v. 9, p. e1578, 2025.

DOS SANTOS SILVA, Bruno Henrique Macêdo et al. Jogos Matemáticos como Ferramenta Educacional Lúdica no Processo de Ensino e Aprendizagem da Matemática na Educação Básica. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 4, p. 246-254, 2022.

FREITAS, G. S.; DATHEIN, R. As energias renováveis no Brasil: uma avaliação acerca das implicações para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. **Nexos Econômicos**, v. 7, n. 1, p. 71-94, 2013.

LIMA, Jean Amaral Gomes; DA SILVA, Luciano Martins. A Modelagem Matemática no processo de ensino e aprendizagem no ensino médio. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 13, p. 520-526, 2025.

NETO, A. A. **Matemática financeira e suas aplicações**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

NETO, A. A.; LIMA, F. G. **Curso de administração financeira**. 3. ed. Atlas, 2009.

NETO, A. A.; LIMA, F. G. **Curso de administração financeira**. 3. ed. Atlas, 2014.

PLURALL. **Plataforma Educacional Plurall**. São Paulo: SOMOS Educação, 2023. Disponível em: < <https://www.plurall.net>.> Acesso em: 03 fev. 2023.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. D. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SOUZA DOS SANTOS, J.; OLIVEIRA GROENWALD, C. L. Integrando a educação financeira escolar no currículo do ensino fundamental: uma análise das políticas públicas e estratégias pedagógicas. **Educação Matemática Pesquisa**, v. 26, n. 1, 2024.

VELEDA, G. G.; BURAK, D. Avaliação em atividades com Modelagem Matemática na Educação Matemática: uma proposta de instrumento Assessment in practices with mathematical modeling in mathematics education: A proposal of an assessment tool. **Educação Matemática Pesquisa Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática**, v. 22, n. 2, p. 025-054, 2020.

ZHENG, Y.; WANG, Z.; JIA, W. Application Research of Computer-Assisted Primary School Mathematics Teaching. In: **2022 12th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME)**. IEEE, 2022. p. 167-170.